

**TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI**
WWW.TDAU.UZ

**MANZARALI DARAXT VA BUTALAR KO'KALAMZORLASHTIRISHDAGI
AHAMIYATI.**

Shaymanov Sherzod Kamol o'g'li¹

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti "O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog'dorchilik" kafedrasida assistenti sherzodbekkamologli@gmail.com

Oqmurodova Shahzoda Alisherovna²

shahzodaoqmurodova9@gmail.com

Daminova Munira Erkin qizi³

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi^{2,3}

muniradaminova992@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ.

Шайманов Шерзод Камол угли¹

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий "Лесное хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство" ассистент кафедры

Акмуродова Шахзода Алишеровна²

Даминова Мунира Эркин кизи³

Студент Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий^{2,3}

THE IMPORTANCE OF ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS IN LANDSCAPING.

Shaymanov Sherzod Kamol o'g'li¹

Termez State University of Engineering and Agrotechnology "Forestry, medicinal plants and ornamental horticulture" assistant of the department

Oqmurodova Shahzoda Alisherovna²

Daminova Munira Erkin kizi³

Student at Termez State University of Engineering and Agrotechnology^{2,3}

Annotatsiya. O'zbekistonning aholi yashaydigan manzillarida ko'p tarmoqli istirohat bog'lari ko'plab barpo etilgan, ularning strukturasi tashrif buyuruvchilarning dam olishlari va tinch hordiq chiqarishlariga mo'ljallangan. Ko'kalamzorlashtirish shahar va qishloq hududlarida ekologik muhitni yaxshilash, estetik ko'rinishni oshirish hamda inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun muhim sanaladi. Bu jarayonda manzarali daraxt va butalar alohida o'rin tutadi. Ular nafaqat atrof-muhitni obodonlashtirish, balki ekologik muvozanatni saqlashda ham katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar. daraxtlar, butalar, ko'kalamzorlashtirish, bog'-parklar, gullari, areali, Sovun daraxti, Magnoliya, Lola daraxti.

Аннотация. В населенных пунктах Узбекистана создано множество многофункциональных парков отдыха, структура которых рассчитана на отдых и спокойный отдых посетителей. Ландшафтный дизайн имеет важное значение для улучшения экологической среды в городской и сельской местности, повышения эстетического вида, положительного влияния на здоровье человека. В этом процессе особое место занимают декоративные деревья и кустарники. Они имеют большое значение не только в улучшении окружающей среды, но и в поддержании экологического баланса.

Ключевые слова: деревья, кустарники, ландшафтный дизайн, сады, цветы, территория, Мыльное дерево, Магнолия, Тюльпанное дерево.

Abstract. Many multi-purpose parks have been built in populated areas of Uzbekistan, their structure is designed for visitors to relax and have a peaceful vacation. Landscaping is considered important for improving the ecological environment in urban and rural areas, increasing aesthetic appearance, and having a positive effect on human health. Ornamental trees and shrubs play a special role in this process. They are of great importance not only for beautifying the environment, but also for maintaining ecological balance.

Key words: trees, shrubs, landscaping, gardens and parks, flowers, range, Soap tree, Magnolia, Tulip tree.

Kirish. Respublikamiz shahar va qishloqlarini ko'kalamzorlashtirishda ko'p miqdorda noyob daraxt turlarining ko'chatlariga talab ortmoqda. O'zbekistonda yashil boylikni asrash va ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek biologik resurslardan oqilona foydalanish, o'simlik dunyosi va ular o'sadigan muhit muhofazasini yaxshilash, genetik fondni saqlab qolish va qayta tiklash bo'yicha muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydoni kengayib bormoqda. Respublikamiz miqiyosida "Yashil makon" umummilliy doirasida noyob va manzarali ko'chatlarga bo'layotgan talab yildan yiga ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 13-avgustdagi

№223-sonli "O'zbekiston Respublikasida landshaft dizaynini rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga binoan shaharlarda ko'kalamzorlashtirish tizimini takomillashtirish va zamonaviy landshaft dizaynini joriy etish belgilab qo'yilgan.

O'zbekistonning iqlim sharoitida shahar va aholi yashaydigan manzillarni ko'kalamzorlashtirish obodonlashtirishning muhim shartlaridan biridir. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yangi texnologiyalarga asoslangan keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilishi barobarida ko'kalamzorlashtirish madaniyati ham shakllanmoqda.

Asosiy qism. O'zbekiston sharoitida daraxtzorlar yaratilayotgan hudud sharoitidan kelib chiqqan holda **asosiy turlar:** oddiy eman, chinor, oddiy shumtol, yapon soforasi, virgin archasi, Qrim qarag'ayi, go'zal katalpa, magnoliya, lola daraxti, Kanada bagryanigi, zarangning turlari, soxta kashtan; **qo'shimcha turlar** – terak, majnun tol, sovun daraxti, dala zarangi va kumush zarang, aylant, ipak akatsiyasi, do'lana kabilarga bo'lish mumkin. Landshaft dizayni nuqtai nazaridan quyi yarusda ekish uchun chiroyli gullaydigan ko'plab daraxt va butalar assortimentini tavsiya qilish zarur. Massivlarni yaratishda turlar sonining ko'pligi ham bir xillikdan qochish imkonini beradi.

Landshaft guruhlarini yaratishda daraxtlarning o'lchamlari, shox-shabbasining shakliga qarab did bilan joylashtirish, shuningdek, ularning mavsumiy rivojlanishi – barg chiqarishi va tashlashi, gullash xarakteri, kuzgi ranglarini e'tiborga olinishi bilan bog'liq holda tasavvur qilinadi. Xullas, tartibsizlik, rangsizlik va bir xillikdan qochib, to'liq uyg'unlik hosil qilinishi lozim. Ko'rimsiz bo'lib qolmasligi uchun yirik daraxtlarni kichik daraxtlarning, barglari to'q rangdagilarini och rangdagilarining, yorqin ranglarda gullaydiganlarini gullari yorqin bo'lmaganlarining orqasida joylashtirilishi lozim. Shox-shabbasi zich va yoyilib o'sadigan,

barglari yirik bo'lgan daraxtlarni bir- biridan uzoq masofada, barglari siyrak, shox-shabbasi zich joylashmaganlarini bir-biriga yaqin joylashtirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Butalar daraxt guruhlarining atrofida aylana yoki ko'rinish tarafdin yarim aylana shaklida joylashtiriladi. Ular daraxt tanalarini berkitib, guruhga zichlik va viqor bag'ishlaydi va o'zlarining bo'liq gullari, turli shakllari va o'lchamlari bilan hududga fayz kiritadi.

Sovun daraxti (*Koelreuteria paniculata* L.) Tabiiy holda sovun daraxti Xitoy, Koreya va Yaponiyada o'sadi. MDX davlatlarida madaniy holda faqat janubiy hududlarda ko'paytiriladi, shu jumladan Markaziy Osiyoda yetishtiriladi. Iyun oyning ikkinchi yarimida gullaydi. Sovun daraxtining balandligi 5-6 metrga yetadigan ko'p tanali xushmanzara daraxt bo'lib, barglari patsimon, gullari mayda sariq, yirik to'pgulga jamlangan.

1-rasm. Sovun daraxti (*Koelreuteria paniculata* L.)ning ko'rinishi.

Meva ko'saklari avval yashil, pishish davomida pushti, to'liq pishib yetilgach och jigarrang tusga kiradi. Har bir ko'sakchanning ichidada 1-2 qora dumaloq urug' joylashgan bo'ladi. Mevalari avgustda-sentabr pishib yetiladi, bo'sh ko'saklari qor yog'ishigacha daraxt shoxlarida saqlanadi. Tuproqqa talabchan emas, qurg'oqchilikka va tuproqning shurlanishiga chidamli daraxtdir. Daraxt po'stolg'ida saponin moddasi mavjud.

Respublikamiz iqlim sharoitlariga yaxshi moslashgan, qurg'oqchilikka chidamli. Shaharlarni ko'kalamzorlashtirishda keng foydalanish tavsiya etilgan. Avtomobil yo'llari chekkalariga alleya sifatida ekish mumkin.

Yirik bargli magnoliya (*Magnolia grandiflora*) Tabiiy areali AQShning janubi-

sharqiy shtatlari – Shimoliy Karolinadan Florida va Texasgacha bo'lgan hududni qamraydi. Nomi taniqli botanik Pyer Magnol sharafiga qo'yilgan. Botqoq-lashgan yerlarda, Missisipi daryosi o'zanlaridagi unumdor tuproqlarda yaxshi o'sadi. Doimiyashil daraxt, bo'yi 30 m gacha yetadi, shox-shabbasi keng piramida ko'rinishida, barglari qalin joylashgan, tanasi kulrang yoki och-kulrang. Barglari cho'zinchoq, teskari tuxumsimon, chetlari tekis, terisimon, silliy va yaltiroq, 12-25 sm uzunlikda. Gullari yakka, gultoiji 6-12 dona, diametri 25 sm ga yetadi, oq-sut rangda, o'tkir hidli. Mevasi qubbaga o'xshash, tuxumsimon. Maydan oktabrgacha gul-laydi. Manzarali o'simliklar orasida yirik gullari va yaltiroq barglari bilan eng ko'rkami hisoblanadi. (2-rasmda Magnoliya) Issiqsevar,

lekin kuchli issiqda barglari tushib ketadi. Sovuqqa bar-doshsiz, -15°C gacha chidaydi. Mahalliy urug'lardan qulay sharoitda

o'stirilganda qisqa muddatli -23°C , eng sovuqqa bardoshli "Viktoriya" va "Edith bogue" navlari esa -25°C gacha chidashi mumkin. Tuproq unumdorligini va namligini xush ko'radi.

Magnoliya chiroyli gullaydigan daraxt bo'lganligidan respublikamizning markaziy va janubiy tumanlarida aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish uchun ko'plab ekilmoqda, landshaft qurilishida istiqbolli tur hisoblanadi. Xiyobonlarga, parklar va ko'chalarni bezash uchun ekish maqsadga muvofiqdir.

Lola daraxti (*Liriodendron tulipifera*) - Magnoliyadoshlar (Magnoliaceae) oilasiga mansub *Liriodendron tulipifera*-lola daraxti nomi bilan mashhur bo'lib, shimoliy Amerikada tarqalgan. Bu oilaning vakillari butun yer yuzida tarqalgan bo'lib, ular daraxt, buta, yarim buta va lianalar o'simliklardir. Bu oilaning ancha turlari turli maqsadlarda ishlatiladi. Ba'zi duragaylaridan moy olinadi, bo'yoq va dorilar tayyorlanadi, ayrimlari esa manzarali o'simlik sifatida ekiladi, ajoyib asalbop o'simlik. Tabiiy sharoitda *liriodendron chinense* turi janubiy Xitoy va Vetnamda tarqalgan. Ikkala lola daraxtining turlari ham tez o'sishi bilan tavsiflanadi. Lola daraxtining

vatani shimoliy Amerika, balandligi 25-36 metrgacha yetadi, 400 yilgacha yashaydi. Lola daraxt (*liriodendron*) turkumiga uchta tur kiradi. Ulardan eng muhimi lola daraxt (*liriodendron tulipifera* L.) dir (3-rasm). Uning

bo'yi 30 metrga, diametri 2 metrga yetadi. Tanasining po'stlog'i yorilgan, tipik kul rangda, shox-shabbasi oval yoki keng piramida shaklida. Novdalari qo'ng'ir kul rangda, ikki yoshidan boshlab, oqish po'st tashlab turadi. Barglari oddiy lirasimon shaklda, yashil zangori rangda, navbat bilan joylashadi.

Gullari lolaning gultojisiga o'xshaydi, uzunligi 5 sm, och sariq yoki pushti yashil rangda. Ularning guli oddiy, gultojisimon gulqurgonidan yoki gulqurgoni, gultoj va gul kosacha barglariga differensiallashgan, aksariyat kismi tug'ri (aktinomorf) gulli, spiral, gemisiklik yoki siklik tuzilishli, changchisi ko'p sonli. Lola daraxti may oyida gullaydi, gullari oq sariq bo'lib, novdasining uchida hosil bo'ladi. O'q va yon ildizlari baquvvat bo'lib rivojlanadi. Lola daraxti yog'ochi o'zakli, qattiq. Yorug'sevar o'simlik, yer tanlamaydi, sho'rtob tuproqda ham o'saveradi, qurg'oqchilikka chidamli. Lola daraxti chiroyli gullaydi. Lola daraxti Termiz shahri hududiga ham ekilgan bo'lib, bu yerdagi iqlim sharoitiga ancha moslashib, yaxshi o'sayotganligini ko'rish mumkin.

Lola daraxti keyingi yillarda ko'kalamzorlashtirish maqsadida ko'plab ekilmoqda, landshaft qurilishida istiqbolli tur

hisoblanadi. Istirohat parklariga, xiyobonlarga va ma'muriy binolar oldiga ekish tavsiya etiladi.

Xulosa

Manzarali daraxtlarning ko'kalamzorlashtirishdagi roli juda katta. Ular ekologik muhitni yaxshilash, estetik go'zallik yaratish,

inson sog'lig'iga foyda yetkazish va bioxilmaxillikni saqlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, shahar va qishloq hududlarida manzarali daraxtlarni ko'paytirish va ularni parvarish qilish ekologik barqarorlikka erishishning muhim shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbekiston Respublikasida landshaft dizaynini rivojlantirish Dasturini tasdiqlash to'g'risida" (O'zR Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 13 avgustdagi 223-son qarori). – Toshkent, 2013.
2. Qayimov A.Q., Berdiev E.T. Dendrologiya (Darslik). – Toshkent, "Cho'lpon" ijodiy-matbaa uyi, 2012. – -b.330.
3. Славкина.Г.И, Подольская.О.И. Декоративное садоводство. Озеленение населенных мест– Ташкент, Издво.» Мехнат», 1981. – с.178.
4. Vildanova.K.D. Декоративные кустарники. – Toshkent. Tipografiya "Sharq" 2006. – s.45.
5. Shaymanov.Sh "Sovun daraxti (*Koelreuteria paniculata*) urug' ko'chatlarini yetishtirish texnologiyasi" // Barqaror o'rmonchilik IV xalqaro ilmiy-texnik anjuman – 432-434 b. 2024 y.